

O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 05/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8118458

Michelle Vanessa Pedroso de Figueiredo da Silva¹, Karoline Santana das Chagas², Teresinha de Jesus Pereira³, Luisa Vitória de Sá Carneiro Souza⁴, Diogo Luiz Bacelar da Silva⁵, Andréa Márcia Soares da Silva⁶, Tayane Moura Martins⁷, Márcio José Ramos Santos Júnior⁸, Breno Augusto Rodrigues de Lima⁹, Ana Gabrielle Pinto dos Santos¹⁰, Maria Artunilda Bezerra Pinho¹¹, Mariel Wágner Holanda Lima¹², Victor Guilherme Pereira¹³, Tallita Emanuele Pires de Souza¹⁴, Felipe Silva Ribeiro¹⁵, Maria Evanir Oliveira dos Santos Ferreira¹⁶, Maria Teresa Gurgel Amorim¹⁷

Resumo

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo analisar a literatura existente acerca do papel da atenção primária na promoção da saúde da pessoa idosa.

Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de caráter qualitativo. A busca dos trabalhos envolvidos na pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: SCIELO, LILACS, BDNF e MEDLINE, a partir dos descritores em ciências da saúde: “Atenção primária `saúde”, “Promoção da saúde” e “Saúde do idoso”. Os critérios de inclusão foram: publicados no período entre 2013 e 2023, cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e relacionados à temática. Critérios de exclusão

foram: artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas, debates, artigos publicados em anais de eventos e indisponíveis na íntegra. **Resultados:** Diante disso, para que a assistência seja efetiva há a necessidade que possua um vínculo de confiança, o idoso precisa sentir a sensação de segurança e cuidado ofertado pelo profissional, observando a competência técnica e as atitudes do profissional. **Conclusão:** O presente estudo demonstra que o idoso precisa que a promoção da saúde seja implementada em seu cotidiano para que tenha uma qualidade de vida, diante disso há a necessidade que os idosos que não conseguirem ir a unidade de saúde, os profissionais devem realizar visitas domiciliares.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Promoção da saúde. Saúde do idoso.

Abstract

Objective: This study aims to analyze the existing literature on the role of primary care in promoting the health of the elderly. **Methods:** This is an integrative qualitative literature review. The search for the works involved in the research was carried out in the following databases: SCIELO, LILACS, BDNF and MEDLINE, based on the descriptors in health sciences: “Primary health care”, “Health promotion” and “Health of the elderly”. The inclusion criteria were: published in the period between 2013 and 2023, whose access to the journal was free to full texts, articles in Portuguese, English and Spanish and related to the theme. Exclusion criteria were: duplicated, incomplete articles, abstracts, reviews, debates, articles published in annals of events and unavailable in full. **Results:** In view of this, for the assistance to be effective, there is a need for a bond of trust, the elderly need to feel a sense of security in the care offered by the professional, observing the technical competence and attitudes of the professional. **Conclusion:** The present study demonstrates that the elderly need health promotion to be implemented in their daily lives so that they have a quality of life. household.

Keywords: Primary health care. Health promotion. Elderly health.

Resumen

Objetivo: Este estudio tiene como objetivo analizar la literatura existente sobre el papel de la atención primaria en la promoción de la salud de las personas mayores. **Métodos:** Esta es una revisión bibliográfica cualitativa integradora. La búsqueda de los trabajos involucrados en la investigación se realizó en las siguientes bases de datos: SCIELO, LILACS, BDEF y MEDLINE, a partir de los descriptores en ciencias de la salud: “Atención primaria de salud”, “Promoción de la salud” y “Salud del anciano”. Los criterios de inclusión fueron: publicados en el período comprendido entre 2013 y 2023, cuyo acceso a la revista fuera gratuito a textos completos, artículos en portugués, inglés y español y relacionados con el tema. Los criterios de exclusión fueron: artículos duplicados, incompletos, resúmenes, revisiones, debates, artículos publicados en anales de eventos y no disponibles en su totalidad. **Resultados:** Ante esto, para que la asistencia sea efectiva, se necesita un vínculo de confianza, el anciano necesita sentir seguridad en el cuidado ofrecido por el profesional, observando la competencia técnica y las actitudes del profesional. **Conclusión:** El presente estudio demuestra que los ancianos necesitan que la promoción de la salud sea implementada en su cotidiano para que tengan calidad de vida en el hogar.

Palabras clave: Atención primaria. Promoción de la salud. Salud de las personas mayores.

1 INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem como objetivo expandir, qualificar e consolidar a atenção básica visando possibilitar o aprofundamento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e expandir a resolução dos problemas de saúde com mais eficácia e rapidez para evitar que os pacientes se desloquem para os outros níveis de assistência sendo que esses problemas podem ser resolvidos no primeiro nível de assistência (BRIXNER *et al.*, 2017).

Para que haja um envelhecimento populacional saudável é necessário que haja uma melhoria dos condicionantes de saúde que promovem um aumento da expectativa de vida, visto que há a necessidade da queda de mortalidade infantil e da fecundidade, porém a meta estabelecida não ocorreu no Brasil, sendo estas

as condições necessárias para um envelhecimento saudável que estão inexistente no país (CASTRO *et al.*, 2018).

Visto a mudança no perfil epidemiológico no cenário brasileiro e mundial o ministério da saúde orientou as equipe da atenção primária a ficarem observando a capacidade funcional e os riscos de fragilidades que a pessoa idosa tem, traçando estratégias para a população idosa atendida no território de abrangência daquela equipe e fazendo com que esse grupo não seja excluído do convívio social e familiar (MOSSINI; BOING, 2016).

Diante disso, a promoção da saúde tem um papel essencial em desenvolver mudanças e práticas saudáveis para os idosos atendidos na atenção primária e deve ser incorporada na assistência dos profissionais de saúde que podem ajudar a evitar agravos à saúde. Essa ação é responsável por desencadear uma qualidade de vida, redução de vulnerabilidades, mudanças do estilo de vida e outras ações de saúde (PENHA *et al.*, 2015).

Desse modo, a implementação da educação em saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é uma estratégia bastante eficaz e que precisa ser colocada para que se tenha uma promoção da saúde efetiva, sendo usada como vínculo inovador e transformador de práticas e comportamentos individuais e no fortalecimento da autonomia da pessoa idosa (JANINI; BESSLER; VARGAS, 2015).

É necessário que o idoso que não conseguir acessar os cuidados na unidade de saúde possa ser inserido por meio das visitas domiciliares para que recebam os cuidados de cada profissional, além de receberem orientações sobre o autocuidado enfatizando a promoção da saúde, além disso é possível identificar as fragilidades e as formas de cuidado para cada idoso e fortalecer o vínculo entre paciente e profissional (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

O presente estudo tem como objetivo analisar a literatura existente acerca do papel da atenção primária na promoção da saúde da pessoa idosa.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. Segundo Souza, Silva & Carvalho (2010) a revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado.

As etapas da produção da presente revisão integrativa se constituem pela identificação da temática, questão norteadora, amostragem (seleção dos artigos) e categorização dos estudos.

Adotou-se para a elaboração da pergunta norteadora e definição de critérios de legibilidade, a estratégia PICO, na qual (P) População; (I) Intervenção; (C) Comparação; (O) Resultados. Estruturou-se, diante disto, a seguinte questão: “O que a literatura aborda acerca do papel da atenção primária na promoção da saúde da pessoa idosa?”.

Para responder à pergunta norteadora foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados no período entre 2013 e 2023, cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos, artigos em idioma português, inglês e espanhol e relacionados a temática que foram localizados através da busca com os seguintes descritores utilizando o operador booleano *and* entre eles: Atenção primária à saúde *and* Promoção da saúde *and* Saúde do idoso. Para a seleção destes descritores, foi efetuada consulta ao DeCs – Descritores em Ciências da Saúde. Como critérios de exclusão, enquadraram – se artigos duplicados, incompletos, resumos, resenhas, debates e artigos publicados em anais de eventos.

Para a obtenção dos artigos, foi realizado um levantamento nos seguintes bancos de dados eletrônicos: *Scientific Electronic Library* – SCIELO, Literatura Latino – Americana do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Banco de Dados em Enfermagem – BDNF, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* – MEDLINE via Biblioteca Virtual em Saúde – BVS.

A partir da revisão de literatura e análise dos estudos indexados nas bases de dados eletrônicas, acerca da temática proposta, foram encontrados 500 estudos

científicos, sendo que, apenas 90 estudos foram selecionados, 50 atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, destes, 30 foram excluídos com base nos critérios de exclusão, restando 5 artigos para composição e análise do estudo. O fluxograma com o detalhamento das etapas de pesquisa está apresentado a seguir na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos. Teresina, Piauí, Brasil. 2023.

Fonte: Autores (2023).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) precisar ser implementada juntamente com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) pois visam assegurar os direitos à saúde da pessoa idosa principalmente na APS onde ocorre os primeiros cuidados a essa população, com enfoque em cuidados de perda da capacidade física e mental e também na realização de atividades que possam promover a autonomia desse idoso ao seu estado de saúde (SANTOS *et al.*, 2018).

Diante disso, para que a assistência seja efetiva há a necessidade que possua um vínculo de confiança, o idoso precisa sentir a sensação de segurança cuidado ofertado pelo profissional, observando a competência técnica e as atitudes do profissional que lhe atendem podendo exercer um julgamento efetivo de alguma má conduta que venha a existir por parte da equipe multiprofissional que lhe atende (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

De acordo com Oliveira *et al.* (2017) os cuidados à pessoa idosa na APS é de responsabilidade das equipe de saúde desde a implementação até as ações de promoção da saúde, sendo que, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são consideradas as instituições de saúde que promovem esse cuidado primário. Há algum tempo observa-se que houve um grande aumento da procura por esses idosos aos serviços de saúde principalmente na atenção primária (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

Para que esse idoso tenha condições de vida saudáveis é necessário que a promoção da saúde enfatizada nas UBS caminhe juntamente com as melhorias nas condições sanitárias e habitacionais em que esse paciente reside. Diante disso, tendo essa integração de serviços e melhorias das estratégias transversais abordadas nos diversos segmentos, estas favorecem a construção de uma qualidade de vida melhor para esse idoso (JANINI; BESSLER; VARGAS, 2015).

Uma estratégia bastante utilizada para o cuidado a esse idoso são as visitas domiciliares, por serem uma população que possuem diversas limitações, muitas das vezes não conseguem se deslocar até a unidade da saúde para participarem de ações educativas e até se consultarem mesmo. Diante dessa problemática as equipes de saúde da família precisam realizar essas visitas e com frequência de acordo com a real necessidade de cada idoso levando essas promoção da saúde que acontece na UBS para a casa desses idoso com uma equipe multidisciplinar para que esse idoso não fique desassistido no cuidado (SCHENKER; COSTA, 2019).

Segundo Placideli e Castanheira (2017) há a necessidade de avaliação dos serviços de saúde ofertados pela atenção primária principalmente para o público

idoso e ver se as políticas e estratégias que estão sendo feitas, estão sendo efetivas em promover saúde a esse público que muitas das vezes não possuem acesso às UBS por conta de suas limitações, possibilitando os gestores e profissionais analisar as ações que estão sendo feitas e conseguir ampliar essas ofertas de cuidado adequados.

4 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstra que o idoso precisa que a promoção da saúde seja implementada em seu cotidiano para que tenha uma qualidade de vida, diante disso há a necessidade que os idosos que não conseguem ir a unidade de saúde, os profissionais devem realizar visitas domiciliares para que esses idosos não fiquem desassistidos no cuidado integral. A necessidade de avaliação dos cuidados de saúde é importante para que possam analisar se as estratégias estão sendo efetivas e a população consiga visualizar e julgar as condutas atitudinais dos profissionais da atenção primária, sendo que essa etapa faz parte de um resultado efetivo e com evidências.

REFERÊNCIAS

BRIXNER, Betina et al. Ações de promoção da saúde nas estratégias de saúde da família. **Cinergis, Santa Cruz do Sul**, v. 18, n. Supl 1, p. 386-390, 2017.

CASTRO, Ana Paula Ribeiro de et al. Promoção da saúde da pessoa idosa: ações realizadas na atenção primária à saúde. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 21, p. 155-163, 2018.

JANINI, Janaina Pinto; BESSLER, Danielle; VARGAS, Alessandra Barreto de. Educação em saúde e promoção da saúde: impacto na qualidade de vida do idoso. **Saúde em Debate**, v. 39, p. 480-490, 2015.

MOSSINI, Cleber; BOING, Alexandra Crispim. Promoção à saúde do idoso através de grupo educativo, uma experiência na atenção básica de saúde. **Saúde & Transformação Social/Health & Social Change**, v. 6, n. 1, p. 143-155, 2015.

OLIVEIRA, Márcya Cândida Casimiro et al. Importância da atenção e promoção à saúde frente ao processo de cuidado da pessoa idosa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 1, p. 1151-1163, 2021.

OLIVEIRA, Tatiana Resende Prado Rangel et al. Promoção da saúde e intersectorialidade na rede de atenção ao idoso. **Geriatr Gerontol Aging**, v. 11, n. 4, p. 182-188, 2017.

PENHA, Ana Alinne Gomes et al. Tecnologias na promoção da saúde de idosos com doenças crônicas na atenção primária à saúde. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 5, n. 3, p. 406-414, 2015.

PLACIDELI, Nádia; CASTANHEIRA, Elen Rose Lodeiro. Atenção à saúde da pessoa idosa e ao envelhecimento em uma rede de serviços de Atenção Primária. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 20, n. 2, p. 247-269, 2017.

SCHENKER, Miriam; COSTA, Daniella Harth da. Avanços e desafios da atenção à saúde da população idosa com doenças crônicas na Atenção Primária à Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 1369-1380, 2019.

SANTOS, Marília Silva dos et al. Práticas integrativas e complementares: avanços e desafios para a promoção da saúde de idosos. **Revista Mineira de Enfermagem**, v. 22, p. 1-5, 2018.

SOUZA, M.T; SILVA, M.D; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, p. 102-106, 2010.

¹EBSERH

²Universidade de Pernambuco

³Universidade Paulista

⁴Centro Universitário Unifacid Wyden

⁵Universidade Federal de Pernambuco

⁶Estácio de Teresina

⁷Universidade do Estado do Pará

⁸Universidade Federal de Pernambuco

⁹Universidade de Pernambuco

¹⁰Maternidade Escola Assis Chateaubriand -UFC/Ebserh

¹¹Maternidade Escola Assis Chateaubriand -UFC/Ebserh

¹²Universidade Federal do Rio Grande do Norte

¹³Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna

¹⁴Centro Universitário Uninovafapi

¹⁵Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto

¹⁶Maternidade Escola Assis Chateaubriand -UFC/Ebserh

¹⁷Universidade Federal de Pernambuco

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil